

YANGI O‘ZBEKISTONDA ERKIN VA FAROVON YASHAYLIK!

O‘rmonboyeva Muslima Bekmatjon qizi

Namangan davlat universiteti

Fizika fakulteti talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasi, ayniqsa, 2017-2022-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha “HARAKATLAR STRATEGIYASI” ni hayotga joriy etish asosida mamlakatimizning siyosiy, huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma‘naviy-ma‘rifiy hayotini tubdan yangilash, “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish” sari g‘oyasini real voqealikka aylantirish borasida erishilgan salmoqli yutuqlar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Iqtisodiyot, xalq, moddiy va ma‘naviy resurslar, harakatlar strategiyasi, ta‘lim-tarbiya, oila, pandemiya.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены результаты наших реформ за последние годы, в частности, реализация “СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ” по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2022 годах, политической, правовой, социально-политической сфере страны. экономический, Речь идет о значительных достижениях в коренном обновлении просветительской жизни, превращении идеи «Национальное возрождение - Национальный подъем» в реальность.

Ключевые слова: экономика, люди, материальные и духовные ресурсы, стратегия действий, образование, семья, пандемия.

ABSTRACT

In this state the results of our reform for the last years, in frequency, realization of “ACTION STRATEGY” on the priority directions of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2022 are political, legal, social and political. ekonomicheskiiy, Rech idet o znachitelnyx dostijeniyax v korennom obnovenii prosvetitel'skoy jizni, prevrashchenii idei «Natsionalnoe vozrojdenie - Natsionalnyy pod'em» v realnost.

Key words: economy, people, material and spiritual resources, action strategy, education, family, pandemic.

Barchamizga ma'lumki, 1991-yil 1-sentyabr tariximiz zarvaraqlariga oltin harflar bilan bitilgan kun. Chunki ushbu sanada vatanimiz "Mustaqil O'zbekiston Respublikasi" deb e'tirof etilgan. Shu kundan boshlab vatanimiz mustaqilligining ma'naviy asoslarini mustahkamlash, milliy qadriyatlarimiz, an'ana va urf-odatlarimizni asrab-avaylash, xalqimiz, ayniqsa, yosh avlod qalbi va ongiga ona yurtga muhabbat, istiqlolga sadoqat tuyg'ularini chuqur singdirish, kerakli shart-sharoitlar yaratish bugungi kunga kelib ham dolzarb ahamiyat kasb etib kelmoqda.

Shukurlar bo'lsinki, 2022-yilda xalqimizning orziqib kutgan, intilib yashagan va xx asr yakunida erishgan, mamlakatimiz hayoti va taqdirida tub o'zgarish kasb etgan, tom ma'nodagi buyuk, olamshumul voqea O'zbekiston Respublikasi Davlat Mustaqilligi e'lon qilinganiga o'ttiz bir yil to'ladi. Mustaqillikka erishguncha va undan keyingi mustaqillik yillarida ham matonatli o'zbek xalqi o'zining sabr-qanoatini, salohiyatini, kuch-irodasini namoyon qildi, og'ir sinov va mashaqqatlarni mardona yengib o'tdi.

Yurtimiz ilgari qoloq respublikalardan biri bo'lib, iqtisodiyotda ham faqat bir tomonlama shakllangan edi. Endilikda yillar o'tib barcha sohalar jadal rivojlana boshladi, aholining ham hayot darajasi, siyosiy-ijtimoiy faolligi tubdan o'zgardi. Fuqorolarning intellektual salohiyati, ongu-tafakkuri tobora yuksalib borayotgan jahon hamjamiyatining teng huquqli a'zosi sifatida uzoq-yaqindagi barcha mamlakatlar bilan do'stlik va hamkorlik munosabatlarini keng miqyosda olib borayotgan zamonaviy ochiq va demokratik davlatga aylandi. Ayni paytda butun dunyoda insonlar salomatligiga xavf solayotgan karonavirus pandemiyasi, iqtisodiy inqiroz, shuningdek, bashqa turli tahdidlar va xatarlarga qaramasdan xalqimizning mustaqil taraqqiyot yo'lidagi amaliy harakatlari izchil davom etmoqda.

Hozirgi kunda jamiyatimizda tinchlik va barqarorlik, fuqorolar va millatlararo hamjamiyatlik muhiti mustahkamlanmoqda. Yangi O'zbekistonni barpo etish maqsadida keng ko'lamli islohotlar hayotimizning barcha jabhalarini erkinlashtirish, iqtisodiyot va uning tarmoqlarini xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirish borasida katta o'zgarishlar amalga oshirilayotgani hech kimga sir emas. Jumladan, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, qambag'allikni qisqartirish, ish o'rinlari va daromad manbalarini yaratishga alohida e'tibor berilmoqda. Shu jumladan mustaqil O'zbekistonimizning ulkan siyosiy, tarixiy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyatini inobatga olib istiqlol yo'lining asosiy maqsad va vazifalarini yangi bosqichda og'ishmay samarali davom ettirish, bu qutlug' sanani davlatimiz va jamiyatimizning bugungi taraqqiyot darajasi, xalqaro maydondagi obro'-e'tiboriga munosib yuksak saviyada umumxalq bayrami sifatida keng nishonlash maqsadida atroflicha ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan bir qatorda xalqning turmush tarzi, yoshlarning moddiy va ma'naviy barkamolligi, yurtimizda olib

borilayotgan keng ko‘lamli bunyodkorlik ishlari, ilm-fanga qaratilayotgan yuksak e‘tibor biz yoshlarni yana ham ruhlantirmoqda desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Yurtimizda yoshlarga qaratilayotgan e‘tibor yuksak darajada deb bemalol e‘tirof etsak arziydi. Ayniqsa yoshlar o‘rtasida o‘tkazilayotgan sport marafonlari, fan olimpiadalari, kuni kecha o‘tkazilgan Mirzo-Ulug‘bek vorislari ko‘rik tanlovlari, Uchinchi renesans yoshlar nigohida nomli turli xil tanlovlar bunga yaqqol dalildir. Bularning barchasini yuksak saviyada o‘tkazilishi, g‘oliblarning davlat budjeti hisobidan ham moddiy, ham ma‘naviy tomondan rag‘batlantirilishi barcha uchun juda katta ishonch, juda katta motivatsiya bo‘ldi desak yanglishmagan bo‘lamiz. Biz yoshlarning sifatli ta‘lim olishimiz, zamonaviy o‘quv darsliklaridan foydalanishimiz, fan olimpiadalarida qatnashib faxrli o‘rinlarni qo‘lga kiritishimiz, dunyoning yetakchi mamlakatlari yoshlari bilan tenglasha olishimiz uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bularning barchasi mustaqilligimiz sharofati tufayli, yurtboshimizning odil siyosat yuritayotganliklari tufaylidir.

Inson shukronalik hissini his qilib yashar ekan, uning hayotida shukr qilishga arzigulik sahifalari yana ham ortib boraveradi.

Dunyoda shunday ne‘matlar borki, ularning qadr-qimmatini, ahamiyati yillar hattoki asrlar o‘tsa ham abadiy saqlanadi. Yillar, zamonlar o‘tsa ham ular insoniyat, davlat, xalq va jamiyat uchun eng zarur ehtiyoj, oliy ne‘mat bo‘lib qolaveradi.

Qadimdan ota-bobolarimiz uy qursa, daraxt eksa:" Ko‘p yillar bolalarimga, nabiralaringa xizmat qilsin!"-deb yaxshi niyat qilishadi. Har kuni dasturxon boshida qo‘llarimizni duoga ochganda qo‘shib aytadigan "Yurt tinch, xalqimiz omon bo‘lsin", "Yaratganning o‘zi asrasin" degan ezgu maqsadlar bizga yangi kuch-g‘ayrat, shijoat, o‘zgacha iftixor, ertangi kunga katta umid va ishonch baxshida yetadi.

Mustaqillik yillarida bunday oliyanob tilaklar qatoriga "Bizdan ozod va obod vatan qolsin", "Farzandlarimiz bizdan ko‘ra bilimli, dono va albatta baxtli bo‘lishlari shart" , "O‘zbek xalqiga tinchlik va omonlik kerak" degan iboralar qo‘shilib, xalqimiz o‘rtasida odatiy tusga kirib qolgani bejiz emas albatta.

" Mustaqilligimiz abadiy bo‘lsin" degan ibora chuqur ma‘no-mazmuni bilan alohida o‘rin tutadi. Mustaqillik ana shunday buyuk qadriyatdir. Shuning uchun ham har yili mustaqillik bayrami va uni tantanali nishonlashga, ko‘tarinki ruhda o‘tkazishga alohida e‘tibor qaratiladi. Yuqorida Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan mas‘ul shaxslarga topshirilgan topshiriqlar so‘zimning yaqqol dalilidir.

Yurtdoshlarim! Mustaqilligimizning o‘ttiz bir yillik shodiyonasi muborak bo‘lsin!
Mustaqilligimiz abadiy bo‘lsin!

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shavkat Mirziyoyevning Oliy majlisga yo‘llagan nutqi[1]
2. Sultonmurod Olim "Ma'naviyat va ma'rifat"- amaliy uslubiy qo‘llanma, "Ma'naviyat" nashriyoti

Internet ma'lumoti:

3. <https://yuz.uz/news/ozbekiston>